

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

46e jaargang, nr. 1 januari 1972

INHOUDSOPGAVE

<i>Programmeertalen (deel I)</i> door W. F. H. Alleijn	blz. 2
<i>Pensioenregeling en Pensioenschuld</i> door Mr. M. A. Wisselink	blz. 11
<i>De betekenis van zgn. aangeklede saldobiljetten voor de accountantscontrole (II)</i> door J. M. Vecht	blz. 22
<i>Boekbesprekingen</i>	
<i>Company Prospectuses: The Accountant's Role</i> door Drs. H. F. J. M. van Dullemen	blz. 28
<i>Overheidsfinanciën in Hoofdpijnen</i> door Dr. N. H. Douben door Prof. Dr. L. F. van Muiswinkel	blz. 29
<i>De vereniging - rechtspersoon en haar leden</i> door Mr. P. A. L. M. van der Velden door Prof. Mr. C. A. Boukema	blz. 30
<i>Binnengekomen boeken</i>	blz. 31
<i>Auteurs</i>	blz. 32